

ИЗУЧЕНИЕ АНТОНИМИИ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Хакимова Фотима Баходировна

Преподаватель Ташкентского университета экономики и технологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11103904>

Аннотация. Богатство и разнообразие антонимов в русском и узбекских языках создают неограниченные выразительные возможности и обязывают нас грамотно и правильно использовать эти контрастные слова, как в устной, так и в письменной речи.

В тезисе освещаются изучение антонимов в русском и узбекских языках и появление целого ряда специальных научно-исследовательских и лингвистических трудов по антонимии.

Ключевые слова: Лексикология, антонимы, корень, основа, феномен.

Характерную особенность современных исследований лексической семантики составляет возросший интерес к проблемам антонимии, привлекая к себе внимание очень широкого круга исследователей. В настоящее время вопросам лексической антонимии уделяется достаточно внимания в лингвистической и методической литературе, однако в решении ряда вопросов (разное понимание границ антонимии, контекстуальных и языковых антонимов, противопоставление по признаку пола, универсальность – специальность: универсальные антонимы, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы, действия, признаки, которые свойственны как живым, так и неживым предметам; специальные антонимы, характеризующие только одушевленные, или только неодушевленные предметы, а также словарные статьи в словарях антонимов и т.д.) существуют различные точки зрения, отсутствует единообразие в освещении антонимической парадигматики в русском языке, что позволяет утверждать, что антонимия представляет собой достаточно противоречивое явление семасиологии.

Антонимы или слова с противоположным значением, стали предметом лингвистического анализа сравнительно недавно, и интерес к изучению антонимов в русском и узбекском языках сегодня заметно возрастает. Об этом свидетельствует появление в свет целого ряда специальных научно-исследовательских и лингвистических трудов по антонимии и разных словарей антонимов языка.

В последние годы появились ряд работ на эту тему. В последующие 15-20 лет только в русском языкознании было создано более 50 научных работ, посвященных именно этой тематике. Тот факт, что в 1968 году была защищена кандидатская диссертация только по односложным глагольным антонимам, показывает, насколько большое внимание уделяется этому вопросу в русском языкознании. На основе богатого материала, собранного об антонимах в русском языке, впервые в отечественной лингвистике в 1971 году известным ученым-лингвистом Л.А. Введенской был создан "Словарь антонимов русского языка". Еще один антонимический словарь был опубликован в 1972 году.

В тюркологии также было написано несколько статей об антонимах, хотя научные исследования давали первоначальные общие сведения, монографические работы по этой теме начали появляться в 1970-х годах. В первую очередь стоит указать на исследования, созданные Ж.Мусиным, специально изучавшим антонимы казахского языка, и К.А.Талибовым, анализирувавшим антонимы азербайджанского языка. В узбекском языкознании первые научные взгляды на феномен антонимии были отражены в статьях таких ученых как С.Муталибов, С. Усманов, позже исследовали этот вопрос в своих кандидатских диссертациях Р.Шукуров, Б. Исабеков.

Основной задачей обучения русскому языку в современной школе является принцип коммуникативности обучения лексике. Все аспекты любого языка (русского, узбекского и др.) взаимосвязаны, но особенно данный принцип активизируется при работе над текстом, на занятиях разговорной практики, в целом, при работе над всеми видами речевой деятельности. Антонимы в свою очередь являются одним из разделов лексикологии языка.

Под изучением лексики не следует понимать просто заучивание слов и словосочетаний, а необходимо осознать и усвоить имеющиеся между ними в языке связи – грамматических, семантических, стилистических и др. Антонимы, как правило, относятся к одной части речи и образуют антонимические пары. Они способствуют обогащению словарного запаса говорящего, развитию письменной и устной речи, делают её более образной, яркой, звучной и выразительной, а также помогают передать ту или иную мысль в более сжатой форме, придают фразе вид формулы.

Антонимия представляет собой одно из существенных измерений лексико-семантической системы русского, узбекского и других языков.

Разнообразные смысловые отношения антонимов с иными категориями слов, и в первую очередь с синонимами, свидетельствуют об их тесной связи.

С антонимами мы встречаемся часто, в пословицах, поговорках, афоризмах, загадках и т.п. Например: Меньше говори, а больше делай. Знание человека украшает, а невежество – унижает. Антонимы помогают передать ту или иную мысль в более сжатой форме, придают фразе вид формулы: Спешу не торопясь, а медлю без лени. Весна красна цветами, а осень снопами. (Пословицы). Как показывает практика, работа с антонимами, синонимами и омонимами должна проводиться систематически при изучении любой грамматической темы. В окружающем мире мы выделяем предметы, действия, признаки, обладающими противоположными свойствами: черный – белый, отсутствовать – присутствовать, узкий – широкий, маленький – большой, горячий – холодный и т.д. Антонимы имеют противоположное лексическое значение, в них есть общий семантический признак, например время: поздно – рано; вкус: горький – сладкий; пространство: внутри – снаружи и т.д.

Из каких категорий слов образуются антонимы, высказывается множество мнений. Но они недостаточно проработаны по видам в плане лексического значения. Большинство лингвистов признают, что антонимы встречаются в разных корневых словах. Но по вопросу о том, образуются ли антонимы из одних и тех же корневых слов, в лингвистике, в том числе и в узбекском языкознании, существуют противоречивые точки зрения.

Богатство и разнообразие антонимов в русском и узбекском языках создают неограниченные выразительные возможности и обязывают нас грамотно и правильно использовать эти контрастные слова, как в устной, так и в письменной речи.

Таким образом, антонимы и антонимические пары используются в языке и в речи для выражения явления противоположности и играют важную роль в лексической системе любого языка. Словам с противоположным значением свойственно преимущественно контактное употребление в определенных контекстах. Использование антонимов лежит в основе разнообразных стилистических приемов. Антонимы и антонимические пары придают особую значительность предметам и понятиям.

Использованная литература:

1. Е.М.Галкина-Федорук, К.В.Горшкова, Н.М.Шанский «Современный русский язык». 1-ч. Изд. Московского университета. 1982 год.
2. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. – Москва. 1989 г.
3. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. – Москва. Под редакцией Л.А.Новикова. 1984 г.
4. Коноваленко В.С., Коноваленко С.С. Антонимы. - М.: Гном и Д., 2003 г.
5. Р.Шукуров. Ўзбек тилида антонимлар.-Т.:Ўзбек “Фан” нашриёти. 1977 й.

